

TÄTIGKEITSBERICHT 2023

DES VEREINS „NETZWERK GRÜNE BIBLIOTHEK“

Vorstandsarbeit

EINTRAGUNG ALS GEMEINNÜTZIGER VEREIN

Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit des Vorstands lag in der Vorbereitung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit für das Netzwerk Grüne Bibliothek. Hierfür wurde insbesondere die Satzung in mehrmaligen Durchläufen überarbeitet. Unterstützung holte sich der Vorstand durch eine Notarin. Zudem prüfte das zuständige Finanzamt verschiedene Versionen der Satzung und gab hilfreiche Hinweise zur weiteren Überarbeitung.

Parallel wurde bei der Triodos-Bank ein Konto für gemeinnützige Organisationen eröffnet. Sobald die offizielle Bestätigung über die Anerkennung der Gemeinnützigkeit vorliegt, kann das Konto aktiviert werden. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, soll damit begonnen werden, Mitgliedsbeiträge einzuziehen.

ZUKUNFTSWERKSTATT

Am 10. und 11. November 2023 kamen einige Mitglieder und der Vorstand des NGB zu einem zweitägigen Präsenztreffen in der Heinrich-Böll-Bibliothek in Berlin zusammen. Das Ziel bestand darin, Kontakte und Kooperationen zu festigen und Ideen zur Zukunft des NGB auszutauschen. Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt wurden in Form eines Visions-Papiers festgehalten und intern kommuniziert.

WB-NETZWERK

2023 wurde das Netzwerk Nachhaltigkeit – wissenschaftliche Bibliotheken etabliert, das im Herbst 2022 gegründet worden war. Es handelt sich hierbei um einen informellen Zusammenschluss wissenschaftlicher Bibliotheken, die über Nachhaltigkeitsgremien verfügen. Diese Bibliotheken sind auf einer Unterseite der NGB-Webseite sichtbar (inkl. Nennung von Kontaktdaten). Zudem wurde ein Mailverteiler eingerichtet und in unregelmäßigen Abständen finden virtuelle Austauschtreffen statt.

Ein Bericht über das virtuelle Gründungstreffen wurde von dessen Initiator und NGB-Vorstandsmitglied Michael Czolkoß-Hettwer in der Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (Heft 70/2, 2023) veröffentlicht: „[Virtuelles Vernetzungstreffen zum Thema »Nachhaltigkeitsarbeit an wissenschaftlichen Bibliotheken«](#)“ (S. 107–112).

Im Mai 2023 lud Michael Czolkoß-Hettwer im Rahmen der BiblioCon (Hannover) zu dem Hands-on Lab „[Nachhaltige Organisationsentwicklung an wissenschaftlichen Bibliotheken](#)“ ein, das sich im Wesentlichen an die Mitglieder des Netzwerk Nachhaltigkeit – wissenschaftliche Bibliotheken richtete und maßgeblich zu dessen Etablierung beitrug.

NEWSLETTER

Der 2022 etablierte Newsletter wurde in 2023 fortgeführt. Insgesamt wurden vier Newsletter versendet. Nach Initiierung des Newsletters hatte dieser schnell mehrere hundert Abonnent:innen. Diese Zahl wächst seither kontinuierlich.

SONSTIGES

Ausgetauscht hat sich der Vorstand in virtuellen Vorstandssitzungen, die je nach Bedarf in unregelmäßigen Abständen stattfanden.

2023 wurde das erste Mal eine Praktikantin vom NGB betreut. Neben diversen virtuellen Terminen fand die Betreuung vor allem an Berliner Bibliotheken statt.

Das NGB hat einen Förderantrag von Bildungscent e.V. unterstützt durch einen *Letter of Intent* für ein Klimaprojekt unter Beteiligung von Bibliotheken.

Ideen-Café Grüne Bibliothek

Die in Corona-Zeiten etablierte, virtuelle Fortbildungsreihe „Ideen-Café Grüne Bibliothek“ wurde 2023 fortgeführt. Unterschiedliche Organisationsteams (bestehend aus aktiven Mitgliedern des NGB sowie Vertreter:innen des NGB-Vorstands) planen diese Veranstaltungen und kümmern sich um die Vor- und Nachbereitung. Im Regelfall werden externe Expert:innen eingeladen, um zu den Schwerpunktthemen einen inhaltlichen Input beizusteuern. Im Jahr 2023 fanden die folgenden Idee-Cafés statt:

- 16. Februar 2023: Digitales Aufräumen fürs Klima! Eine Challenge für Bibliotheken
- 15. Juni 2023: FaMIs als ForFuture-Denker*innen! Bildung für nachhaltige Entwicklung in der praktischen Ausbildung
- 11. November 2023: Buchhandel und Bibliothek – dasselbe in Grün? Gemeinsame Wege gehen für mehr Nachhaltigkeit

Weitere Informationen zu den Ideen-Cafés inkl. Aufzeichnungen der einzelnen Veranstaltungen finden sich unter: <https://netzwerk-gruene-bibliothek.de/ideen-cafe-gruene-bibliothek/>

Aktivitäten der Vereinsmitglieder und Mitgliederversammlung

Neben den Vorstandsmitgliedern haben zahlreiche weitere NGB-Mitglieder mit ihrem Einsatz die Angebote des NGB unterstützt. Zu nennen ist hier die online-Bibliographie „Grüne Bibliothek“, die maßgeblich von Beate Hörning gepflegt wird.

Maßgeblich ist ferner die rege Vortrags- und Publikationstätigkeit unserer Mitglieder. Diese soll an dieser Stelle nicht im Detail dokumentiert werden. Eine Auswahl für 2023 kann hier genügen:

- Februar 2023: Vortrag von Petra Hauke (Thema: „Die grüne Bibliothek: Ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltige Projekte für Bibliotheken vorstellen, diskutieren und ausprobieren“) im Rahmen der Fortbildungstagung des Büchereiverbands Österreich
- Mai 2023: diverse Veranstaltungen auf der BiblioCon 2023 in Hannover (siehe auch oben), u.a.: Session von Janet Wagner: „Machen ist wie wollen, nur krasser – BNE in der praktischen FaMI-Ausbildung“ (mit Beteiligung der Berufsschulpädagogin Birgit Vogler, München, Simone Schütte, Ausbildungsleitung der UB der FU Berlin, Cäcila Thalhammer, Auszubildende an der Stadtbibliothek München); Tim Schumann, Micha Stock, Michael Czolkoß-Hettwer und Janet Wagner waren zeitweise am KOBV-Stand, präsentierten das NGB und beantworteten Fragen zur Nachhaltigkeitsarbeit von Bibliotheken
- August 2023: Tim Schumann & Janet Wagner waren zu Gast bei der UB der TU Berlin, um deren Bibliotheksteam bei der Einrichtung einer dauerhaften AG Nachhaltigkeit zu beraten
- August 2023: zweitägiger Workshop von Janet Wagner in Kooperation mit dem VOEBB: „FaMIs als ForFuture-Denker*innen in der grünen Bibliothek von morgen“
- September 2023: Weiterbildung am Weiterbildungszentrum der FU Berlin von Heike Ehrlicher und Janet Wagner: „Bibliotheken sind Akteurinnen der Nachhaltigkeit! Die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 kennenlernen und für die eigene Bibliothek nutzen!“
- September 2023: Vortrag von Michael Czolkoß-Hettwer im Rahmen einer Weiterbildung der Landesfachstelle für Archive und Öffentliche Bibliotheken Brandenburg. Der Vortrag gab einen Überblick über die Nachhaltigkeitsarbeit an Bibliotheken und präsentierte das NGB
- September 2023: Grüne Bibliothek: Ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit in der Praxis / Konzept und Umsetzung: Petra Hauke, Andrea Kaufmann, Tim Schumann, Janet Wagner. Unterstützt von: Netzwerk Grüne Bibliothek; IFLA-Sektion Environment, Sustainability and Libraries (ENSULIB). 2023. ([Checkliste; 46](#)).

Die Mitgliederversammlung 2023 fand virtuell am 19. September statt. Im Mittelpunkt standen dabei der Rückblick und Ausblick auf die Aktivitäten des NGB und seiner Mitglieder. Zudem wurden nötige Satzungsänderungen für die Anerkennung als gemeinnütziger Verein diskutiert und beschlossen. Ein drittes zentrales Thema war die Verbesserung der internen Kommunikationsmöglichkeiten durch den Einsatz eines Tools (Software). Verschiedene Möglichkeiten und Produkte kamen hierbei zur Sprache und es wurde eine Gruppe von verantwortlichen Personen mit der Evaluierung beauftragt.

Entwicklung der Mitgliederzahlen

Im Laufe des Jahres traten drei neue Mitglieder ein (davon jeweils ein persönliches Mitglied, ein assoziiertes Mitglied und ein institutionelles Mitglied). Austritte gab es nicht. Zum 31.12.2023 belief sich die Mitgliederzahl auf: 37.